

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТРЕБОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Джумамуродова Умида Муродбоевна

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»
Ассистент кафедры «Профессиональное образование».

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы постарались предоставить информацию об общих понятиях развития личности, воспитания и социализации, духовно-нравственного поведения, методах духовно-нравственного воспитания. Мы раскрыли смысл понятий развитие личности, воспитание, социализация.

Ключевые слова: концепция личности, развитие личности, нравственность, духовность, воспитание, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные концепции, духовно-нравственное поведение, методы духовно-нравственного воспитания. Концепция развития личности. Понятие личности относится к человеку и начинается с рождения, то есть служит для представления члена определенного общества.

ANNOTATION

In this article, we tried to provide information about the general concepts of personality development, education and socialization, spiritual and moral behavior, and methods of spiritual and moral education. We have revealed the meaning of the concepts of personality development, education, socialization.

Key words: concept of personality, personality development, morality, spirituality, education, spiritual and moral education, spiritual and moral concepts, spiritual and moral behavior, methods of spiritual and moral education.

В воспитании нет ничего однозначно правильного. И любой родитель ошибается. Вот только порой цена ошибки — заниженная самооценка, невозможность построить собственную семью и проблемы на работе. Чтобы всё это вас не коснулось, мы собрали восемь законов здорового воспитания от любимого психолога «Мела» Катерины Дёминой. Будете им следовать — будете счастливы за ребёнка, вместе с ним и когда он уже от вас уедет.

В воспитание очень важное понятие – понятие “Личность”. Для того чтобы человек был личностью, он должен считать себя совершенным человеком во всех отношениях и отличаться от других. Что такое индивидуум? Ребенок считается «индивидуумом» до определенного возраста. «Индивидуум» происходит от латинского слова «individuum» и означает «неделимый», «отдельный человек»,

«единый». Индивидуальность состоит из глубокого знания и учета особенностей личности и условий жизни ребенка при осуществлении образовательного процесса. Важен индивидуальный подход в проявлении интеллектуальных способностей, любознательности и таланта учащихся. Действия детей формируются в результате их участия в процессе осознанных общественных отношений. Человек является членом определенного общества, он психологически развит, отличается от других своими особенностями и поведением. В национальной модели подготовки кадров человек определен как основной субъект и объект системы подготовки кадров, как потребитель образовательных услуг и как их поставщик. Государственная политика в области подготовки кадров предусматривает воспитание человека интеллектуально и духовно-нравственно, помогая ему предстать всесторонне развитой личностью. Реализация этого социального требования гарантирует право каждого студента получать образование, проявлять свои творческие способности, интеллектуально развиваться, работать по определенной профессии.

Под влиянием семьи ребенок развивается как личность и становится личностью. Всем нам известно, что узбекские семьи издревле отличаются своей самобытностью. Старинные традиции, которые впитаны в нашу кровь, передаются каждому молодому поколению с младенчества. Например, первым приветствовать взрослых, вести себя воспитанно при людях, воздержаться от плохих слов, быть добрым ко всем, проявлять уважение к родителям – вот некоторые из многочисленных традиционных качеств, передаваемых от поколения в поколение в узбекских семьях.

Наше богатое научное и культурное наследие, древние обычаи и традиции показывают, что семья является для нас священной ценностью в любое время и в любом пространстве. На самом деле, чем крепче образовательные, духовные и нравственные отношения в семьях, тем стабильнее развивается наше общество. Поэтому наши великие предки Амир Темура, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Ахмад Югнаки, Махмуд Кошгари, Беруни, Ибн Сина и Фараби написали в своих трудах такие жизненно важные примеры, как семейные отношения, воспитание детей, уважение к родителям.

Развитие рассматривается как сложный процесс действия, от простого к сложному, снизу вверх, переход от старых качеств к новым состояниям, обновление, возникновение нового, исчезновение старого, изменение количества к изменению качества. Источник развития – борьба противоположностей. Развитие личности ребенка основано на философском учении о том, что человек – существо социальное. В то же время человек – живое, биологическое существо. Поэтому законы развития природы имеют

значение и в ее развитии. Также, когда человек оценивается как целостное существо, на его развитие влияют биологические и социальные законы вместе, они не могут быть отделены друг от друга. Потому что на деятельность и образ жизни человека влияют возраст, образование и жизненный опыт, а также другие трагические ситуации и заболевания. Человек меняется на протяжении всей жизни. Он взрослеет как социально, так и психологически, и при соответствующем воспитании, данном ребенку, взрослеет как член общества и занимает достойное место в сложной системе общественных отношений. Потому что на развитие влияет образование. Чтобы правильно увидеть качества человека и дать точную оценку, необходимо наблюдать за ним в ходе различных отношений. Поэтому, чтобы правильно решить задачу развития личности, необходимо хорошо знать факторы, влияющие на его поведение и особенности личности. Законы роста и развития желательно знать и учитывать, чтобы обучение оказывало эффективное воздействие на ребенка. Таким образом, существует двусторонняя связь между развитием и образованием. Факторы, влияющие на воспитание личности. В науке уже давно ведутся споры об определении взаимосвязи влияния биологических и социальных факторов на развитие человека как личности. Влияют ли на развитие человека как личности социальные события, природные факторы или воспитание? Как взаимодействуют эти три фактора? В науке точка зрения, называемая биологическим направлением, занимает одно из ведущих положений, а ее представители Аристотель и Платон ставили на первое место природные и биологические факторы. Говорят, что врожденные способности, судьба определяют место каждого в жизни. Представители преформизма, возникшего в философии 16 в., придают большое значение роли поколения в развитии человека, отрицают роль социальной среды и воспитания. Другое течение зарубежной психологии — бихевиоризм — появилось в начале XX века, и его представители говорят, что сознание и умственные способности передаются из поколения в поколение и даны человеку от природы. Представителем этого учения является американский учёный Э. Торндайк. Поток прагматизма и его представители Д. Дьюль, А.Комб также обосновывают развитие личности с биологической точки зрения. Они рассматривают развитие только как количественные изменения. Абсолютизируя роль потомства, они считают его решающим в судьбе человека. Так, группа зарубежных ученых связывает развитие с биологическим (поколенческим) фактором. Представители философского течения в противовес биологическому движению определяют развитие социальным фактором. Представители этого направления показывают, что физическое и психическое развитие личности ребенка зависит от среды, в

которой он живет. Под средой понимают все внешние воздействия на условия, в которых живет человек. С этой точки зрения адаптация ребенка к социальным условиям, в которых он живет, возможна благодаря образованию. Они считают роль социальной среды решающим фактором. Поэтому развитие и развитие человеческого ребенка как личности, его взросление как личности одинаково важны для поколения (биологический фактор), социальной среды (условий, в которых живет ребенок), а также образования, которое осуществляется согласно цели. При определении влияния этих факторов опираются на учение передовых ученых-педагогов, психологов и философов. В философии личность рассматривается как сложная реальность социальной жизни, связанная с обществом. Они считают, что духовное богатство человека зависит от его взаимоотношений. На самом деле человек развивается и взрослеет на основе труда. Человек создает условия, а условия создают человека. Это, в свою очередь, свидетельствует о деятельности человека. Ведь человек – продукт определенной социальной системы. Общество может реализовать или разрушить определенные возможности развития личности. Философы считают человека частью природы. Оно выражает идею о том, что это зародыш человеческих способностей, и для его развития необходимо образование. Развитие общества создает широкие возможности для развития личности. Таким образом, существует органическая связь между личностью и обществом. Таким образом, развитие человеческой личности в обществе происходит под влиянием сложных взаимоотношений природы, окружающей среды и человека, человек активно влияет на них и тем самым изменяет свою жизнь и свою природу. Важное значение имеет и влияние социальной среды на личность. Это делается через систему образования. Прежде всего, под влиянием воспитания восполняются те знания и информация, которые не могла дать среда. Важно знать и учитывать особенности разных возрастных периодов развития ребенка, чтобы правильно подходить к ним. образование детей и успешно его преподавать. Потому что ребенок – это организм, и рост, и развитие являются психическими. Ребёнок наследует ряд моделей поведения с наследственными чертами, которые он получает от своих родителей. Именно такой состав качеств ассоциируется с семейными ценностями.

Наш долг - следить за тем, чтобы молодые не попадали под пагубное влияние Интернета и других опасных культов. Они должны жить сохраняя свои собственные идеи и привычки. Если мы дадим правильное воспитание в семье, ребенок, получивший правильное образование в семье, вырастет в будущем как личность, которая станет основой общества и нации.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толипов У., Усманбаева М. Педагогическая технология: теория и практика. -Т.: "Наука". 2005.
2. Тожимаматов Д., Эгамбердиев А, «Значимость физического воспитания в формирование психологического здоровья человека» педагоги. Журнал 9.3 (2022 г.): 4–7.
3. Хакимов М.Х, Меликузиев А.Л. «История паралингвистических исследований». Международный журнал Культура и современность 13 (2022): 90-95.
4. Ахмедов А., Эгамбердиев О. «Педагогические аспекты, формирование профессиональной компетентности будущих учителей ». Наука и инновации (2022): 136-138
5. Эгамбердиев А.А, « Вопросы переподготовки и профессионального развитие педагогических кадров." ПКТМШО журнал 5 (2022): 192-194.
6. Тожимаматов Ж., Эгамбердиев А.А. "Важность физического воспитания в формировании психологического здоровье человека.» Евразийский журнал академических исследований 2.5 (2022): 470-473.
7. <https://yuz.uz/uz/news/uchinchi>
8. <https://xs.uz/uzkr/post/uchinchi-renaissans-millij-goya-sifatida>